

A PREVISÃO DE DEMANDA EM PERÍODOS SAZONAIS DE UMA EMPRESA DO RAMO FARMACÊUTICO

Aline Gomes dos Santos, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, linegomes_santos@hotmail.com

Elizangela Duarte Ferreira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, elizangela_86@yahoo.com.br

Renata Silva Barrem Batista, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, rsbarrem@hotmail.com

Eliacy Cavalcante Lelis, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

O presente artigo relata como foi implantado a ferramenta de previsão de demanda em uma empresa no ramo farmacêutico, quando seu maior problema era a insuficiência de estoque em períodos de maior rotação de produtos, sem uma visão ampla da demanda em tais períodos. O objetivo do estudo é apontar e calcular uma melhor solução para a empresa em períodos sazonais, onde tenha visão da demanda futura sem gerar estoque em excesso ou falta dele. Neste artigo foi proposto cálculos de previsão de demanda com o método de regressão linear para resolver um problema de insuficiência de estoque. Será levantado técnicas quantitativas e projeções da demanda na prática apontando os problemas e as soluções geradas ao longo do artigo, com o estudo e projeções futuras da demanda necessária para a empresa. O estudo analisou 18 produtos da empresa afim de verificar quanto a empresa venderá de setembro de 2019 a dezembro de 2019 e o mix de pedido por produto. Por fim, através de cálculos e pesquisas foi constatado a importância da previsão de demanda como atividade fundamental, a capacidade de algumas mudanças na empresa como a tomada de decisões a importância no processo de planejamento e a utilização do sistema ERP para se obter um melhor resultado na previsão, estoque e pedidos de compras.

Palavras-chave: *Previsão de demanda, metodo de regressão linear, métodos de previsão, importadora, segmento farmaceutico.*

ABSTRACT.

The present article reports how a demand forecasting tool was implemented in a pharmaceutical company, when its biggest problem was the lack of inventory in periods of higher product rotation, without a broad view of demand in such periods. The objective of this study is to point out and calculate a better solution for the company in seasonal periods, where it has vision of future demand without generating excess or lack of inventory. In this paper we proposed demand forecasting calculations using the linear regression method to solve a stock shortage problem. Quantitative techniques and projections of demand will be raised in practice pointing out the problems and solutions generated throughout the article, with the study and future projections of the demand required for the company. Research was conducted on 18 of the company's products to see how much the company will sell from September 2019 through December 2019 and the order mix per product. Finally, through calculations and research it was found the importance of demand forecasting as a fundamental activity, the ability of some changes in the company such as decision making the importance in the planning process and the use of the ERP system to obtain a better result. forecasting, inventory and purchase orders.

Keywords: *Demand forecasting, linear regression method, forecasting methods, importer, pharmaceutical segment.*

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o aumento de importação de produtos farmacêuticos cresceu consideravelmente mesmo diante da instabilidade econômica do país, tal ascensão ocorre por alguns fatores: o aumento da expectativa de vida da população, uma maior preocupação com a saúde, o avanço da biotecnologia,

entre outros. Para empresas na área farmacêutica, importar um produto e armazenar em um recinto cumprindo as exigências da mercadoria traz segurança e comodidade aos importadores, clientes e para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os armazéns e transportadoras são os maiores responsáveis pela mercadoria desde a entrada no país até a chegada ao cliente, são eles que asseguram a integridade da carga (geralmente necessitam de serem armazenadas em câmaras com temperatura controlada e em áreas segregadas para armazenagem de equipamentos médico/hospitalar) até o cliente final. Se houver alguma falha durante este percurso poderá estar comprometendo a carga e assim gerando problemas posteriores.

Este trabalho contribui para um melhor alinhamento da demanda evitando faltas de estoque na empresa. Entende-se que vivenciar a crescente necessidade das organizações em obter competitividade por meio de sua velocidade de resposta ao cliente e confiabilidade, surgiu o interesse em elaborar, de maneira metodológica, uma proposta de planejamento e controle da produção nas empresas que vendem ou distribuem produtos do ramo farmacêutico, desenvolvido até o nível de planejamento agregado, que visa aliar sob determinadas condições e menor geração de custos, a capacidade produtiva do setor à demanda. Visto que, nenhuma empresa pode evitar a constante verificação dos custos gerados.

A pergunta desta pesquisa é: Como a previsão de demanda, pelo método de regressão linear, pode ajudar no planejamento de uma importadora do segmento farmacêutico localizado na cidade de São Paulo? O objetivo geral desta pesquisa é dimensionar a previsão da demanda de um produto Fios de PDO de uma importadora na cadeia de suprimentos do segmento farmacêutico como ferramenta de planejamento. Os objetivos específicos são: analisar a demanda do primeiro semestre de 2019 dos principais produtos da importadora e aplicar a técnica de regressão linear nos produtos Fios de PDO no período de setembro a dezembro de 2019.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PREVISÃO DE DEMANDA

Para entender a previsão de demanda primeiramente é preciso saber o conceito de demanda, que é a procura por um bem ou serviço em um determinado período de tempo. Já as previsões são avaliações de casualidades futuras e necessárias para auxiliar no arrojado dos recursos, na programação dos artificios existentes e na aquisição de planos adicionais. Posto que os conceitos estão claros, a previsão de demanda é importante para identificar quais as técnicas existentes bem como suas diferenças em relação à prestabilidade das mesmas. (RITZMAN e KRAJEWSKI, 2008)

Segundo Moreira (2009) e Gaither e Frazier (2002-2004), a previsão de demanda, é a sustentação para elaboração do planejamento, sendo assim, estimando a demanda futura de produtos e serviços e os recursos necessários para produzir é o primeiro passo da etapa do planejamento. A previsão de demanda exerce uma função importante nas empresas em geral. Segundo Gerber et al (2013), previsão de demanda é o ponto inicial do planejamento de atividades como fluxo de caixa, planejamento da produção entre outras, sendo utilizada com mais frequência em empresas que tratam de bens de consumo.

2.2 DEMANDA

Demanda é a quantidade de material necessária ao atendimento dos clientes, relacionado a uma determinada unidade de tempo. Demandas também são aspiração por determinados produtos, tanto pela habilidade e quanto pela ordenação de comprá-los. Porém desejos tornam-se pedidos apenas quando acompanhados com o poder de compra. (SILVA, 2010)

2.2.1 TIPOS DE DEMANDA

Fazendo a divisão do estoque em classes ou tipo facilita seu controle. Ballou (2005) classifica os estoques segundo a natureza de sua demanda, que pode ser permanente, sazonal, irregular, em declínio e derivada.

- **Demanda Permanente:** O reabastecimento é contínuo, por ser produtos consumidos o ano todo. Existem produtos que apresentam um ciclo de vida longo, que serão comercializados para sempre.
- **Demanda Sazonal:** comercializado em determinados períodos do ano. Há produtos que têm sazonalidade na demanda e não podem ser controlados da mesma forma que produtos com demanda permanente. É o caso de iluminação para árvores de Natal, produtos para praia e ovos de Páscoa.
- **Demanda Irregular:** não podem ser previstas, pois suas vendas são difíceis. O controle de estoques para produtos com demanda irregular está associado à previsão de vendas, sobretudo quando o comportamento errático se combina com tempos de ressurgimento muito longos ou pouco flexíveis.
- **Demanda em declínio:** estão sendo retiradas do mercado devido ao declínio na procura. O declínio da demanda é em geral gradual e os estoques excedentes podem diminuir pouco a pouco, porém para alguns produtos o final ocorre subitamente, mas de maneira planejada.
- **Demanda Derivada:** itens que são usados na linha de produção de alguns produtos acabados. Quanto e quando comprar ou produzir pode ser determinado com precisão a partir da demanda por produtos acabados. Ela serve como base para efetuar a programação final da produção.

2.3 MÉTODOS DE PREVISÃO

Existem alguns modelos de previsão de demanda. Carvalho (2010) afirma a existência do método qualitativo e do quantitativo, mas em contrapartida, afirma a existência de um modelo que pode ser considerado como a combinação de ambos. O modelo qualitativo envolve processos mentais de julgamento sobre possíveis desdobramentos de ações internas e externas, visando definir cenários futuros para tomadas de decisões. Veiga e Duclós (2010) indicam a utilização de modelos quantitativos quando o ambiente é volátil, ou seja, a demanda histórica e a intuição do gestor não são o suficiente para se fazer uma boa previsão, e sobre os modelos mistos é indicada quando se deseja alcançar maior flexibilidade e ajuste às séries temporais. A Figura 1 aponta os métodos de previsão de demada.

FIGURA 1: MÉTODOS DE PREVISÃO DE DEMANDA

FONTE: ADAPTADO DE MESQUITA (2008)

2.3.1 MÉTODO QUALITATIVO

Este método é basicamente baseado no julgamento de pessoas, direto ou indireto, que tenham condições de opinar sobre a demanda futura, como cliente, fornecedor etc. Não privilegia nenhum modelo específico, embora possam ser conduzidos de maneira metódica. São muito benéficos, por exemplo, quando da ausência de dados ou lançamento de novos produtos. Existem técnicas qualitativas que auxiliam neste método, sendo elas: Técnica Delphi, Opiniões de Executivos, Opinião da Forças de Vendas e Pesquisas de Mercado. (MOREIRA, 2008)

2.3.2 MÉTODO QUANTITATIVO

Referente aos métodos quantitativos, Higuchi (2006) é incisivo e define como uma análise de dados passados de maneira objetiva a fim de realizar uma projeção futura através do emprego de modelos matemáticos. Garcia (2011) afirma que há diversos métodos de previsão de demanda de maneira quantitativa sendo nesses métodos empregadas técnicas simples, como no caso da média simples, e também métodos complexos que exigem do usuário conhecimento estatístico e de matemática computacional.

Usando apenas uma técnica de previsão de demanda pode não ser o bastante para absorver todo o conhecimento associado ao ambiente de previsão. Segundo Garcia (2011) expõe sobre uma combinação de previsões, onde se utiliza mais de uma única técnica ao mesmo tempo, observando-se um ótimo potencial para reduzir os erros na previsão, tendo assim, melhores no processo.

Exemplos de métodos quantitativos e suas respectivas formulas (Garcia, 2011):

a) Método de média móvel simples (MMS)

(1)

$$P_{mms} = \frac{\sum D_m}{N}$$

Onde P previsão = $(\sum (\text{soma}) * D_m (\text{demanda} + \text{baixa do item real/fator sazonal [para os períodos relevantes]}) / \text{por } N (\text{número de períodos})$.

b) Método de média móvel ponderada (MMP)

(2)

$$P_{mmp} = \frac{\sum (W.D.)}{\sum W}$$

Onde a demanda média é calculada como: $W = \text{baixa do item real (período anterior)} / \text{fator sazonal (período anterior)}$

c) Método de ajustamento experimental

(3)

$$P_t = P(t-1) + \alpha \cdot (D(t-1) - P(t-1))$$

Onde P previsão = $\text{demanda média (período atual)} + \alpha = \text{fator de tendência (período atual)} * \text{fator sazonal (período atual)}$

d) Método dos mínimos quadrados (MMQ)

(4)

$$Y = a + b \cdot x,$$

Sendo Y a variável dependente e X a variável independente.

Segundo Chopra e Meind (2010), a demanda dessazonalizada representa a demanda que teria sido observada na ausência de oscilações de sazonalidade.

3. METODOLOGIA

De acordo com Gil (2002) a metodologia é a base de um material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Por sua vez, Silva e Menezes (2005) descrevem a metodologia que auxilia a reflexão e ajuda instigando um novo olhar sobre o mundo. Gil (2002) afirma que a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é residir no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Os métodos de pesquisas utilizados neste artigo usam como base bibliográfica livros acadêmicos disponíveis na própria instituição, artigos científicos, além de pesquisas em matérias

estudadas durante todos os semestres no curso de logística.

Segundo Yin (2001) o estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. O autor enfatiza que o estudo de caso é a estratégia mais escolhida quando é preciso responder a questões do tipo “como” e “por que” e quando o pesquisador possui pouco controle sobre os eventos pesquisados. Para este estudo utiliza-se os dados de uma empresa sediada no município de Cotia na grande São Paulo que atua no ramo de importação e comercialização de um determinado produto farmacêutico utilizado no setor de estética.

Segundo Lakatos e Marconi (1996) a entrevista é uma das fases mais importantes para pesquisa, e alguns cuidados devem ser tomados: como planejamento da entrevista, que deve ter em vista o objetivo a ser alcançado; a escolha do entrevistado, que deve ser alguém a pessoa que tenha familiaridade com o assunto em pauta; a ocasião da entrevista, ou seja, a disponibilidade do entrevistado em fornecer a entrevista que deverá ser marcada com antecedência para que o pesquisador se assegure de que será recebido e preparar os dados a serem passados; as condições que possam garantir ao entrevistado o segredo de suas confidências e de sua identidade e, por fim, organizar o roteiro ou formulário com as questões importantes. Para a coleta de dados foi realizada uma entrevista com o Coordenador de Logística da empresa estudada no mês de Agosto de 2019 e através dela foi possível obter dados importantes e confidenciais imprescindíveis para o desenvolvimento do presente estudo.

A análise e interpretação dos resultados foi realizada com base no conhecimento de Gestão da Cadeia de Suprimentos (SCM). Rodrigues (2006) enfatiza que, uma pesquisa pode ser estimada quantitativa quando a abordagem tem alguma relação com análise e interpretação de dados procedente de uma pesquisa. Nesta pesquisa será utilizado cálculos específicos de previsão de demanda e planejamento agregado a fim de resolver um problema de insuficiência de estoque.

Através deste estudo, será possível atender aos objetivos de pesquisa, uma vez que será realizado o levantamento das técnicas quantitativas apresentadas através dos cálculos, apresentando como ocorre à elaboração das projeções, verificando a utilização das previsões na prática, através da ferramenta do aplicativo Excel e coleta de dados da empresa, e por fim, comparando a relação existente na prática.

4. ESTUDO DE CASO

4.1 A EMPRESA

Em 10 de Novembro de 2010 foi criada a empresa X, possuindo sua unidade comercial localizada em Cotia – SP. Em 2015 a união de dois empresários renomados, um brasileiro e um coreano, trouxe para o Brasil e para América Latina um produto revolucionário na área de estética, os Fios de polidioxanona (PDO). Em 2016 iniciou-se as solicitações das questões regulatórias perante a Anvisa e simultaneamente no Dossiê Científico Legal para a aprovações da linha de fios faciais. Chefes do setor da Universidade de Odontologia da Unicamp Piracicaba se juntaram a empresa para comprovar os resultados desta família de fios e em menos de 2 anos toda a certificação estava aprovada. Com certificação grau IV, o mais severo e mais importante da Anvisa, com a linha mais completa e eficaz no mercado brasileiro.

4.1.1 PRODUTOS

Os Fios de PDO são novos métodos de suspensão dos tecidos da face e corpo, com fios 100% absorvíveis composto de polidioxanona a produção de colágeno. Dentro da família de Fios de PDO, contamos com cinco tipos específicos para cada necessidade:

- Lisos: Estimula a formação de colágeno e aumenta a sustentação da pele.
- Parafusos: Maior formação de colágenos e ação mais prolongada.
- Espiculado bidirecional (fios com espícula: com agulha ou com cânula): indicado para puxar ou fixar com espículas direcionais dando tração na derme e lifting, há formação de colágeno.
- Liso HDTW: Fios lisos duplos para maior durabilidade.
- Parafuso HDTW: Fios duplos em parafuso para maior área de contato, maior produção de colágeno e efeito volumizador.

4.2 PROBLEMA

Como os produtos são importados da Coreia do Sul, demoram cerca de dois meses para chegar nas prateleiras para ser comercializado, a distância e a burocracia para importação de produtos farmacêuticos no Brasil interferem em todo o processo de venda, sendo preciso um planejamento detalhado e criterioso para que não falte produtos.

Analisando dados fornecidos pela empresa percebeu-se uma perda significativa de vendas devido à falta de estoque durante o período estudado (janeiro a agosto/2019), conforme tabela 1.

TABELA 1: PERDAS DE PEDIDOS/VENDAS POR FALTA DE ESTOQUE

<i>Mês</i>		<i>Vendas reais</i>	<i>Pedidos</i>	<i>Vendas perdidas</i>
<i>Janeiro</i>	1	728	900	172
<i>Fevereiro</i>	2	969	1050	81
<i>Março</i>	3	1089	1200	111
<i>Abril</i>	4	1594	1600	6
<i>Mai</i>	5	1396	1650	254
<i>Junho</i>	6	1254	1750	496
<i>Julho</i>	7	1652	1810	158
<i>Agosto</i>	8	1730	1950	220
<i>Média</i>		1302	1489	

FONTE: AUTORES (2019)

No gráfico 1 pode-se analisar que existe uma variação na demanda durante os meses de janeiro a agosto, em determinados períodos consome-se mais alguns produtos, e em algumas ocasiões outros.

GRÁFICO 1: COMPARATIVO ENTRE PERDAS E VENDAS REAIS

FONTE: AUTORES (2019)

Também foi analisado que nos meses que a empresa participa de mais eventos para divulgação da marca, as vendas também aumentam.

Sobre a maneira como são realizadas as projeções, a empresa afirma que realiza apenas reuniões mensalmente com os principais setores da empresa (produção, financeiro, expedição, faturamento e comercial), sendo nestas reuniões abordados assuntos como:

- Quantidade a ser produzida que deverão ser importados;
- Problemas com a importação,
- Possíveis aumentos na demanda, entre outras informações.

Com base nessa troca de informações entre os setores e média de venda (aproximadamente 1500 blisters por mês), define-se a previsão de demanda para o mês seguinte.

Outro ponto importante encontrado é o fato da empresa não possui um Enterprise Resource Planning (ERP) adequado onde possa armazenar e receber informações sobre vendas e estoque, tornado mais difícil realizar previsões mais precisas. A empresa justifica que, por não possuir um adequado sistema de previsões, tem dificuldades em detectar mudanças de forma rápida.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através das informações e cálculos informados, percebeu-se a importância da previsão de demanda como atividade fundamental, e foi unanime a percepção dos setores envolvidos ao relatar o quanto essas informações são fundamentais ao que se refere ao planejamento, tanto de produção quanto das demais

atividades.

É possível conceber as cogitações da empresa para a questão abordada e qual a importância das informações de demanda nos seguintes itens:

- Base para o planejamento e plano da produção, compra de materiais, estoque e capacidade.
- Essencial na tomada de decisões, tendo uma definição de estratégias, preços e investimentos
- Essencial na definição do mix de produção.

Fica claro diante de toda a pesquisa que a utilização de previsões melhorou a capacidade de assimilação da empresa em relação a mudanças, bem como o auxílio de modo certo na tomada da melhor decisão, sem contar a importância no processo de planejamento.

De modo geral, a empresa agora usa estas ferramentas que melhoraram seu desempenho e auxiliaram na tomada de decisão, através dos métodos utilizados nesta pesquisa. Neste sentido, percebeu-se no decorrer do presente trabalho que as técnicas de previsão de demanda e análise de tendência são uma excelente alternativa, pois, foram bem utilizadas e apresentaram resultados satisfatórios principalmente para se manter ativa em períodos sazonais.

Este artigo teve como finalidade verificar como são feitas as previsões de demanda e tendência linear quanto à abordagem qualitativa, deste modo foram realizadas pesquisas com a empresa tendo 18 (dezoito) produtos denominados produto 01, produto 02, produto 03, produto 04, produto 05, produto 06, produto 07, produto 08, produto 09, produto 10, produto 11, produto 12, produto 13, produto 14, produto 15, produto 16, produto 17 e produto 18 para preservar a identidade dos produtos.

O objetivo é calcular quanto a empresa venderá de setembro de 2019 a dezembro de 2019 e qual o mix de pedido por produto, para isso foram utilizados os dados do gráfico 2 para construção da tabela 2 de Análise de Tendência.

GRÁFICO 2: CÁLCULO DE TENDÊNCIA

FONTE: AUTORES (2019)

Para ter os resultados de previsões da tabela 2 foi necessária a utilização do Excel para a aplicação da fórmula:

$$y = 127,69x + 726,89$$

TABELA 2: CÁLCULO E ANÁLISE DE TENDÊNCIA

	<i>Mês</i>	<i>Vendas</i>
	Janeiro	1 728
	Fevereiro	2 969
	Março	3 1089
	Abril	4 1594
	Maio	5 1396
	Junho	6 1254
	Julho	7 1652
	Agosto	8 1730
<i>Previsão</i>	Setembro	9 1876
<i>Previsão</i>	Outubro	10 2004
<i>Previsão</i>	Novembro	11 2131
<i>Previsão</i>	Dezembro	12 2259

FONTE: AUTORES (2019)

Analisando o gráfico 2, percebe-se um aumento significativo nas vendas no período de janeiro a agosto, sendo seu maior número alcançado em agosto. A Análise de Tendência (Tabela 2) indica que haverá maior crescimento nos meses de setembro a dezembro, chegando no auge no mês de dezembro. Comparando este levantamento percebeu-se várias aplicações da teoria.

Como são realizadas as previsões, dentre as técnicas qualitativas, a empresa estudada utiliza técnica de análise de cenário e técnica de agregação de previsões. Percebeu-se também que, a eficácia das projeções é melhor, quando os diversos setores da empresa se comunicam.

A tabela 3 mostra que os produtos 7 e 11 tendem a ser os de maior demanda nos meses analisados, uma vez que o seu consumo durante o período base foram os maiores, apresentando um faturamento de 57%. Já os produtos 2, 3, 4, 8 e 18 são os menos consumidos, juntos representam apenas 5% do faturamento da empresa.

Tabela 3: Previsão de demanda e mix de produção

TIPO	CÓDIGO / PRODUTO	VENDAS (JAN a AGO)	%	SET	OUT	NOV	DEZ
<i>Espiculado</i>	Produto 1	503	5	91	97	103	109
<i>Espiculado</i>	Produto 2	99	1	18	19	20	21
<i>Espiculado</i>	Produto 3	59	1	11	11	12	13
<i>Espiculado</i>	Produto 4	69	1	12	13	14	15
<i>Espiculado Cânula</i>	Produto 5	610	6	110	117	125	132
<i>Espiculado Cânula</i>	Produto 6	311	3	56	60	64	67
<i>Espiculado Cânula</i>	Produto 7	3641	35	656	701	745	790
<i>Espiculado Cânula</i>	Produto 8	144	1	26	28	29	31
<i>Liso</i>	Produto 9	533	5	96	103	109	116
<i>Liso</i>	Produto 10	506	5	91	97	104	110
<i>Liso</i>	Produto 11	2304	22	415	443	472	500
<i>Liso</i>	Produto 12	486	5	88	94	99	105
<i>Liso Twin</i>	Produto 13	171	2	31	33	35	37
<i>Parafuso</i>	Produto 14	179	2	32	34	37	39
<i>Parafuso</i>	Produto 15	249	2	45	48	51	54
<i>Parafuso</i>	Produto 16	216	2	39	42	44	47
<i>Parafuso</i>	Produto 17	255	2	46	49	52	55
<i>Parafuso Duplo</i>	Produto 18	77	1	14	15	16	17
		10412	100	1876	2004	2131	2259

FONTE: AUTORES (2019)

Apesar da diferença de consumos entre os 18 produtos analisado por meio da tabela 3, pode-se perceber que a previsão é de aumento gradual no consumo dos Fios de PDO nos meses setembro a dezembro de 2019.

6. CONCLUSÃO

Com este estudo, foi possível atender aos objetivos desta pesquisa, uma vez que foi realizado o levantamento das técnicas quantitativas apresentadas através dos cálculos, elaboração das projeções, vantagens e desvantagens, etc., verificando a utilização das previsões na prática, através da ferramenta Excel e coleta de dados da empresa, e por fim, realizando as comparando existentes.

No estudo da teoria sobre previsão de demanda foi possível concluir que a sua utilização melhora a capacidade de percepção da empresa em relação às mudanças durante o ano, bem como o auxilia de modo crucial na tomada da melhor decisão para o planejamento de compra. Como é possível perceber na tabela 3 de Previsão de Demanda e Mix de Produção que mostra um crescimento na demanda entre

os meses de setembro e dezembro, tornando necessário o aumento na produção dos Fios de PDO e da sua importação.

Usando as ferramentas descritas na teoria sobre planejamento agregado, a empresa melhorará seu desempenho e tomada de decisão. Percebeu-se também, no decorrer do presente trabalho que as técnicas de análise de tendência são uma excelente alternativa, pois, se forem bem utilizadas, apresentarão resultados satisfatórios principalmente para manter a empresa ativa em períodos sazonais. Uma vez que nos mostra, através da Análise de Tendência e do Plano Mestre de Produção, a necessidade de importação para atender a demanda nos meses de setembro a dezembro/2019, evitando assim falta de estoque e conseqüentemente vendas perdidas.

AGRADECIMENTO

Agradecemos a todos os autores citados nas referências por disponibilizar seus conhecimentos através de livros e artigos, sem eles não teríamos base para dar andamento a este projeto.

Aos professores, que nos ensinaram e nos corrigiram muitas vezes. Mas acima de tudo, nos apoiaram e incentivaram.

Aos nossos familiares, que aceitam nossas ausências e aplaudirão nossas vitórias.

E a Deus, por que sem Ele, nada disso seria possível.

REFERÊNCIAS

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial**. 5. Ed. Porto Alegre (RS):Bookman, 2005

CARVALHO, Laura Gonçalves. **Metodologia para implementação de sistemas de previsão de demanda: um estudo de caso em um distribuidor de produtos químicos**. 2010. 81 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de Produção, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Puc-rio, Rio de Janeiro, 2010

CHOPRA, Sunil; MEIND, Peter. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos – Estratégia, planejamento e Operações**, 9ª reimpressão, páginas 77 e 78, 2010.

GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. **Administração da produção e operações**. 8. ed. São Paulo Thomson, 2002-2004.

GARCIA, R. A. **Análise dos Métodos de Previsão de Demanda: estudo de caso em unidades distintas de uma escola de idiomas**. São Mateus: UFES, 2011. 89 p. – Programa de Graduação. Departamento de Engenharias e Computação, Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, 2011.

GERBER, J. Z.; MIRANDA, R. G. de; BORNIA, A. C.; FREIRES, F. G. M. **Organização de Referenciais Teóricos sobre Diagnóstico para a Previsão de Demanda**. Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, Recife, v. 11, n. 1, p. 160-185, jan./abr. 2013.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 edição. São Paulo: Atlas, 2002.

HIGUCHI, Agnaldo Keiti. **A previsão de demanda de produtos alimentícios perecíveis: três estudos de caso**. REA-Revista Eletrônica de Administração, v. 5, n. 2, 2006.

LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. **Técnicas de pesquisa**. 3a edição. São Paulo: Editora Atlas, 1996.

MOREIRA, Daniel Augusto. **Administração da produção e operações**. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

MESQUITA, M. A. **Previsão de Demanda**. In: **Planejamento e controle da produção**. Coleção Campus-ABEPRO Engenharia de Produção. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

RITZMAN, Larry P; KRAJEWSKI, Lee J. **Administração da produção e operações**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

RODRIGUES, Auro de Jesus. **Metodologia científica**. São Paulo: Avercamp, 2006.

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 4. ed. Florianópolis, 2005.

SILVA, Renaud B. da. **Logística em organizações de Saúde**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.

VEIGA, C.R.P.; VEIGA, C.P.; DUCLÓS, L.C. **A Acurácia dos Modelos de Previsão de Demanda Como Fator Crítico para o Desempenho Financeiro na Indústria de Alimentos**. Profuturo: Programa de Estudos do Futuro, São Paulo, v.2, n.2, p. 83-107, jul./dez.2010.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos** / Robert K. Yin; trad. Daniel Grassi – 2.ed. – Porto Alegre: Bookman, 2001.